

3. “Voyaga yetmaganlar o‘rtasida nazoratsizlik va huquqbuzarliklarning profilaktikasi to‘g‘risida”gi qonun 2010-yil 29-sentabr, O‘RQ-263-son qonuni.

YANGI O‘ZBEKISTON YOSHLARINI KONSTITUTSIYAVIY HUQUQIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH MASALALARI

Xakimov Anvar Ibroxim o‘g‘li
Namangan davlat universiteti
San‘at va sport fakulteti talabasi

Annotatsiya.

Mazkur maqolada Yangi O‘zbekiston Konstitutsiyaning yoshlar huquqiy savodxonligining oshirishdagi ahamiyati va belgilangan vazifalar ijrosi bo‘yicha taklif va muloxazalar yoritilgan.

Kalit so‘zlar: Huquq, huquqiy ong, huquqiy madaniyat, huquqiy savodxonlik, huquqiy tarbiya, niglizm.

Аннотация.

В данной статье рассматривается значение новой Конституции Узбекистана в повышении правовой грамотности молодёжи и реализации поставленных задач, предложений и соображений.

Ключевые слова: право, правосознание, правовая культура, правовая грамотность, правовое воспитание, нигилизм.

Annotation.

This article discusses the importance of the New Constitution of Uzbekistan in increasing the legal literacy of young people and the implementation of the established tasks and proposals and considerations.

Keywords: Law, legal awareness, legal culture, legal literacy, legal education, nihilism.

Kirish

Jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni shakllantirish bo‘yicha huquqiy ma‘rifiy tadbirlar va uchrashuvlarni kengaytirish, xalqimiz tarixi, dini, milliy qadriyatlarini yosh avlod ongida shakllantirish orqali vatanparvarlik hissini

kuchaytirish kabi dolzarb vazifalar turgan bir paytda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish tizimini tubdan takomillashtirish to'g'risida"gi 2019-yil 9-yanvardagi PF-5618-sonli Farmonining qabul qilinishi ayni muddaodir.

Mazkur Farmonda inson huquq va erkinliklariga hurmat munosabatini shakllantirishga, aholining huquqiy ongi va huquqiy madaniyatini yuksaltirishga, jamiyatda fuqarolarning huquqiy savodxonligi darajasini oshirishga to'sqinlik qiluvchi bir qator muammo va kamchiliklar ko'rsatib o'tilgan.

Asosiy qism

Jumladan, huquqiy madaniyatni yuksaltirishda eng avvalo, huquqiy ta'lim va tarbiya borasidagi ishlar tizimli va uzviy olib borilmayotganligi, uzoq yillar davomida bu masala huquqni muhofaza qiluvchi organlar va ayrim davlat organlarining ishi sifatida qarab kelinib, bunda oila, mahalla va fuqarolik jamiyati boshqa institutlarining ishtiroki yetarlicha ta'minlanmaganligini, yoshlarning huquqiy tarbiyasiga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi omillarga nisbatan huquqiy immunitetni shakllantirish, har bir shaxsda qonunlarga va odob-axloq qoidalariga hurmat, milliy qadriyatlarga sadoqat, huquqbuzarliklarga nisbatan murosasizlik hissini uyg'otish ishiga kompleks tarzda yondashilmaganligi hamda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirishda shaxsiy manfaatlar hamda jamiyat manfaatlari o'rtasidagi muvozanatni saqlash g'oyalarini aholi ongiga singdirish ishlarining yetarli olib borilmasligi ham qonun ustuvorligini ta'minlashga o'zining jiddiy salbiy ta'sirini ko'rsatayotganligi aytib o'tilgan.

Shu o'rinda huquqiy ong va huquqiy madaniyat o'zi nima degan savolga oydinlik kiritib o'tamiz.

"Huquqiy ongijtimoiy ongning bir shakli hisoblanib, nisbatan mustaqildir. Huquqiy ong jamyuat a'zolarining huquqqa, qonunga nisbatan munosabati hamda davlat mexanizmi faoliyati xususidagi tasavvurlari, qarashlari, ta'riflar, his-tuyg'u va kayfiyatlarining mujassam ifodasidir" deydi professor X.T.Odilqoriyev.

Huquqiy ong – qisqacha qilib aytganda huquq va qonunchilikka oid odamlarning tasavvurlari, ularning his-tuyg'ulari, amaliy tajribalar ta'sirida paydo

bo'lgan huquqqa nisbatan munosabatini ifodalaydi. Huquqiy madaniyat esa fuqarolarning davlat va huquq haqidagi muhim bilimlarni egallab olishi, amaldagi normativ-huquqiy hujjatlar haqidagi tushunchalarini talqin qila olishi hamda ulardan to'g'ri foydalana olishidir.

Bugungi kunda yurtimizda barcha jabhalarda tub o'zgarishlar yuz berayotgan mas'uliyatli pallada huquqiy tarbiyaning barcha shakl va usullaridan samarali foydalanish muhim ahamiyat kasb etishini yodimizdan chiqarmasligimiz lozim. Shu sababli huquqiy madaniyatimiz darajasiga tanqidiy baho berib, muammolarimiz sababini chuqur o'rganishimiz kerak. Biroq faqatgina qonunlarni o'rgatish va javobgarlik bilan qo'rqitish orqali qonun ustuvorligiga va taraqqiyotga erisha olmaymiz. Bundan tashqari, hozirgi globallashtirish, ilmiy-texnik taraqqiyot davrida aholining huquqiy ongi va huquqiy madaniyatini yuksaltirishning innovatsion usullaridan, targ'ibotning ilg'or va ta'sirchan vositalaridan, xorijiy davlatlarning bu boradagi ijobiy tajribalaridan yetarli darajada foydalanmayotganligimiz yuqoridagi fikrlarimiz isbotidir.

Farmon asosida aholining huquqiy ongi va huquqiy madaniyatini yuksaltirishga doir ishlar samaradorligini yanada takomillashtirish, fuqarolarning ijtimoiy-siyosiy o'zgarishlar bilan uyg'un ravishda huquqiy bilimlarini oshirib borishning zamonaviy usullarini joriy etish, shuningdek, aholini, ayniqsa, yoshlarni zararli axborotlardan himoya qilish bo'yicha mustahkam huquqiy immunitetni shakllantirish maqsadida Adliya vazirligi jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish sohasida muvofiqlashtiruvchi davlat organi etib belgilangan.

Bundan tashqari, aholining huquqiy bilimlari yetarli emasligi, davlat organlarining qonunga xilof qarorlari ustidan sudga shikoyat qilish imkoniyatidan deyarli foydalanmasligi mansabdor shaxslar tomonidan fuqarolarning huquqlari va qonuniy manfaatlari kamsitilishi holatlarining vujudga kelishiga sabab bo'layotganligini inobatga olib, tegishli davlat organlariga aniq vazifalar yuklatilgan.

Shuningdek, farmon bilan “Jamiyatda huquqiy madaniyatni yuksaltirish” konsepsiyasi qabul qilinib, uning asosiy vazifa va maqsadlari, asosiy yo‘nalishlari ko‘rsatilgan va Konsepsiyani samarali amalga oshirish bo‘yicha “Yo‘l xaritasi” ishlab chiqilgan. “Yo‘l xaritasi”ga 88 ta band kiritilgan bo‘lib, barcha sohalarda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirishga qaratilgan hamda jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish “shaxs - oila - mahalla - ta’lim muassasasi - tashkilot - jamiyat” prinsipi bo‘yicha tizimli va uzviy tashkil etilishi nazarda tutilgan.

Xulosa

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, ushbu ko‘zda tutilgan maqsadli ishlarni amalda ijro etilishi uchun har birimiz mas’ul ekanligimizni his qilishimiz, shundagina fuqarolar, ayniqsa O‘zbekiston kelajagi bo‘lgan yoshlar, shu jumladan ichki ishlar organlarining bo‘lajak xodimlari o‘rtasida huquqiy ong va huquqiy madaniyat yuksalib boradi va buning natijasida esa qonunlari ustuvor bo‘lgan davlatning rivojlanishiga erishiladi.

Mamlakatimiz Prezidenti Shavkat Mirziyoev o‘zlarini ma’ruzalarida, davlat organlari rahbarlari bilan bo‘lgan uchrashuv va muloqotlarda asosan jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirib borish qonun ustuvorligini ta’minlash va qonuniylikni mustahkamlashning eng muhim shartlaridan biridir deb bejizga ta’kidlamagan.

Haqiqatdan ham jamiyatda fuqarolarning huquqiy savodhonligi darajasi talab darajasiga ko‘tarilmaganligi, huquqiy ta’lim va tarbiya borasidagi ishlar tizimli va uzviy olib borilmayotganligi, shaxsiy manfaatlar hamda jamiyat manfaatlari o‘rtasidagi muvozanatni saqlash g‘oyalarini aholi ongiga singdirish ishlarining yetarli olib borilmasligi va boshqa qator muammolar qonun ustuvorligini ta’minlashga o‘zining jiddiy salbiy ta’sirinri ko‘rsatib kelayotganligi jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish tizimini tubdan takomillashtirishga turtki bo‘ldi.

Shu nuqtai nazardan O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 9-yanvar 2019 yildagi “Jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish tizimini tubdan

takomillashtirish to‘g‘risida”gi PF-5618-sonli Farmoni qabul qilingan bo‘lib, mazkur Farmon endilikda aholiga mamlakatimizda amalga oshirilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar, qabul qilinayotgan qonun hujjatlari va davlat dasturlarining mazmun va mohiyatini izchil yetkazish tizimini shakllantirish, fuqarolar ongida “Jamiyatda qonunlarga hurmat ruhini qaror toptirish-demokratik huquqiy davlat qurishning garovidir!”-degan hayotiy g‘oyani mustahkamlashga, yosh avlodni ongiga huquq va burch, halollik va poklik tushunchalarini hamda odob-axloq normalarini chuqur singdirib borish, Konstitutsiyaning muhim jixatlarini ularga bolaligidan boshlab o‘rgatishga undamoqda.

Muxtasar qilib aytganda, mamlakatda aholining huquqiy ongi va madaniyatini yuksaltirish, asosiy e‘tiborni esa o‘sib kelayotgan yosh avlodga qaratish, ularni huquqiy bilimi va savodxonligini, ayniqsa yangi tahrirda qabul qilingan Konstitutsiyadagi kiritilgan yangi modda va normalarning mohiyati bilan tanishtirish, ushbu modda va normalarning mazmunini oddiy va sodda tilda yoshlarga tushintirish orqali mamlakatimizda qonun ustuvorligiga, Bosh Qomusimizda belgilangan O‘zbekistonda huquqiy, ijtimoiy va dunyoviy davlat barpo etishdek buyuk strategik maqsadga erishishimiz uchun zamin bo‘ladi desak mubolag‘a bo‘lmaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish tizimini tubdan takomillashtirish to‘g‘risida”gi 2019-yil 9-yanvardagi PF-5618-sonli Farmoni.

2. Odilqoriyev X.T. Mustaqillik va huquqiy qadriyatlar. Huquq-PravaLaw. 2001. №3. –B. 4-5.

INSON VA DAVLAT O‘RTASIDAGI SHARTNOMA: DUNYO KONSTITUTSIYALARI TAJRIBASI VA O‘ZBEKISTONNING YANGI KONSTITUTSIYAVIY YO‘LI

Oltinboyev Doniyor

Namangan davlat universiteti Yuridik fakultet

Jinoyat huquqi va protsessi kafedrası

o‘qituvchisi

Xalimjonova Mohlaroy Xasanboy qizi

Yuridik fakulteti 4-bosqich talabasi